

КБПst (ФГБУН НИИСХ Крыма), обеспечив получение 0,18 т/га, 0,13 т/га, 0,10 т/га соответственно статистически достоверных прибавок урожайности. Биопрепараты повышали долю зерна в структуре урожая. Обработка семян биопрепаратами повышала оплату урожаям зерна 1 кг д.в. минеральных удобрений, коэффициент использования растениями азота из удобрений.

Ключевые слова: урожайность, эффективность, яровая пшеница, просо, бактериальные препараты.

Животноводство

УДК 606

DOI 10.5281/zenodo.13911335

Азоян Давид Татевосович

Azoian D.T.

Эфирные масла в мясной отрасли

Essential oils in the meat industry

Российский биотехнологический университет, г. Москва

В данной работе рассматривается применение эфирных масел в мясной отрасли. Эфирные масла используются как отдельный компонент, так и комплексная добавка в виде антиоксидантов, натуральных красителей, стабилизаторов, эмульгаторов для обогащения продуктов из мяса. Цель исследований – эффективность применения эфирных масел на практике.

В пищевой промышленности масла рассматриваются в качестве добавок для придания продуктам аромата, вкусовых и ароматических свойств при изготовлении напитков, кондитерских изделий, мороженого, кондитерских изделий, жевательной резинки, а также различных ароматических соусов, маринадов и специй. Некоторые эфирные масла обладают консервирующими свойствами, которые продлевают срок хранения продукта. Важно отметить, что при использовании их в пищевой промышленности необходимо соблюдать соответствующие стандарты и нормы безопасности пищевых продуктов, контролируя концентрацию, качество и безопасность конечного продукта.

Эфирные масла можно добавлять в колбасы, сардельки, мясные консервы, вареные сосиски, готовые мясные блюда и другие продукты. Масло розмарина или тимьяна, обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами, которые помогают увеличить срок хранения мясных продуктов и предотвратить их порчу, борются с нежелательными микроорганизмами и грибами. При использовании эфирных масел для производства мясных продуктов необходимо строго следовать рекомендациям относительно их концентрации, соблюдать стандарты безопасности пищевых продуктов и контролировать процесс добавления, чтобы обеспечить высокое качество и безопасность конечного продукта.

Показано, что эфирные масла улучшают вкусовые и физико-химические свойства мясных изделий. Это уменьшит потери при хранении продуктов. Например, в ТР ТС «Маркировка продуктов» есть запрет на пищевые добавки в охлажденных полуфабрикатах кроме антиоксидантов. Срок хранения, например, котлет без добавок составит около 7 суток, что нерентабельно сетевым магазинам. Также стоит отметить, что высокие дозировки антиоксидантов вредны не только для человека, но и для самого пищевого продукта. Органолептическая оценка мясных продуктов с эфирными маслами по цвету, вкусу, запаху и консистенции – 5 баллов. При исследовании на КОЕ обсемененность была намного ниже.

Ключевые слова: мясные продукты, эфирные масла, антиоксиданты, добавки.